

Osio A: Henkilötiedot

Nimi: _____ Syntymäaika: _____ Päivämäärä: _____

Vastatkaa kysymyksiin parhaan tietonne mukaan. Jos joku kysymys tuntuu vaikealta, voitte jättää sen avoimeksi. Pyrkikää kuitenkin täyttämään kysely mahdollisimman tarkasti ja oikeilla tiedoilla.

Osio B: Silmiin liittyvät terveystiedot:

1. Rastittakaa, jos teillä on todettu jokin seuraavista silmäsairauksista keratoendoteliitin lisäksi. Viivalle voitte laittaa lisätietoa sairaudesta sekä toteamisvuoden, jos se on tiedossa.

- Kaihi _____
- Glaukooma _____
- Verkkokalvon rappeuma _____
- Näköhermon sairaus _____
- Lasiaisirtauma tai lasiaisen samentumat _____
- Silmäluomien tulehdus _____
- Iriitti eli värikalvontulehdus _____
- Kuivasilmäisyys _____
- Silmien allergiaoireet _____
- Muu silmäsairaus _____

2. Mitä lääkkeitä käytätte keratoendoteliitin hoitoon?

- a. Lääkkeen nimi: _____
Annos (montako tippaa / tablettia päivässä): _____
Kuinka monta päivää keskimäärin käytätte lääkettä? _____
- b. Lääkkeen nimi: _____
Annos (montako tippaa / tablettia päivässä): _____
Kuinka monta päivää keskimäärin käytätte lääkettä? _____

3. Mitä muita silmälääkkeitä käytätte?

-
-
-
-

4. Tehdyt silmäleikkaukset ja toimenpiteet.

-
-
-
-

5. Käytättekö silmälaseja?

- En
- Kyllä:
 - Kaukolasit
 - Monitehot
 - 2-tehot
 - Lukulasit
 - Muut: _____

6. Käytättekö piilolinssijä?

- En
- Kyllä:
 - Molemmissa silmissä
 - Oikeassa silmässä
 - Vasemmassa silmässä

Vastatkaa kysymyksiin 7–13 vain jos käytätte piilolinssijä. Muutoin voitte siirtyä suoraan kysymykseen 14.

7. Piilolinssit ovat materiaaliltaan

- Pehmeät
- Kovat
- En osaa sanoa

8. Kuinka monta tuntia keskimäärin käytätte piilolinssijä päivittäin?

- Alle tunnin
- 1-3 tuntia
- 4-6 tuntia
- 7-9 tuntia
- 10-12 tuntia

9. Mielestäni piilolinseistä on apua... (rastittakaa yksi tai useampi vaihtoehto):

- Näöntarkkuuteen
- Varjokuvaan
- Kaksoiskuviin
- Näön sumeuteen
- Näön alenemaan
- Kaukonäköön
- Lukemiseen / lähityöhön
- Silmäkipuun
- muuhun, mihin: _____
- En koe piilolinssien auttavan näkemistä tai helpottavan näköoireita

10. Piilolinssien käyttö on helppoa

- Kyllä
- Ei

Jos ei, niin mikä on vaikeaa? _____

11. Piilolinssit ovat minulle parempi ratkaisu kuin silmälasit:

- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

12. Yleisarvosana piilolinseistä asteikolla 1-10 (1= käyttökelvottomat, 10= erinomainen näköratkaisu). _____

13. Käytättekö piilolinssjä keratoendoteliitti -kohtauksen aikana?

- Kyllä
- En
- Joskus

Osio C: Muut terveystiedot

14. Rastittakaa, jos teillä on todettu jokin seuraavista sairauksista. Viivalle voitte laittaa lisätietoa sairaudesta ja toteamisvuoden, jos se on tiedossa.

- Diabetes _____
- Sydän- tai verisuonisairaus_____
- Korkea kolesteroli_____
- Hengitystiesairaus _____
- Suolistosairaus _____
- Lihas- tai luustosairaus_____
- Ihosairaus _____
- Korva-, nenä-, suu- tai kurkkusairaus_____
- Neurologinen sairaus _____
- Psykkinen sairaus _____
- Veri- tai imukudossairaus_____
- Munuaissairaus_____
- Hormonaalinen sairaus _____
- Autoimmuunisairaus _____
- Tulehdussairaus _____
- Syöpä _____
- Muu sairaus _____

15. Tupakoitteko?

- kyllä
- en

16. Käyttämänne lääkkeet (Lääkkeen nimi / määrä / mihin tarkoitukseen).

-
-
-

17. Rastittakaa, jos teillä on jokin seuraavista allergioista. Viivalle voitte laittaa lisätietoa allergiasta ja toteamisvuoden, jos se on tiedossa.

Lääkeaineallergia

Kausiallergia (esim. siitepölyallergia)

Ruoka-aineallergia

Eläinallergia

Muu allergia

18. Onko teillä esiintynyt nokkosihottumaa eli urtikariaa?

kyllä

ei

en osaa sanoa

19. Onko teillä esiintynyt epäselvää kuumeilua?

kyllä

ei

en osaa sanoa

20. Onko teillä esiintynyt nivel tulehduksia?

kyllä

ei

en osaa sanoa

21. Onko teillä esiintynyt nivelkipua kylmäaltistuksen jälkeen?

kyllä

ei

en osaa sanoa

22. Onko teillä esiintynyt poikkeavaa hikoilua?

- kyllä
- ei
- en osaa sanoa

23. Onko teillä esiintynyt päänsärkyjä?

- kyllä
- ei
- en osaa sanoa

24. Onko teillä usein pahoinvointia?

- kyllä
- ei
- en osaa sanoa

25. Onko teillä kuulemisen ongelmia?

- kyllä
- ei
- en osaa sanoa

26. Onko teillä poikkeavia pigmenttimuutoksia iholla?

- kyllä
- ei
- en osaa sanoa

27. Muut kuin silmiin kohdistuneet leikkaukset ja toimenpiteet. Jos mahdollista, kirjoittakaa mikä leikkaus ja minä vuonna tehty.

-
-
-
-
-

Osio D: Oirekysely koskien keratoendoteliitti -sairautta.

28. Minkä ikäisenä teillä oli ensimmäinen keratoendoteliitti -kohtaus?

- 0–5-vuotiaana
- 6–10-vuotiaana
- 11–15-vuotiaana
- 16–20-vuotiaana
- 21–25-vuotiaana
- 26–30-vuotiaana
- yli 30-vuotiaana

29. Kuinka usein kohtaus toistui keskimäärin vuodessa **0–10-vuotiaana**?

- 0–1 kertaa
- 2–3 kertaa
- 4–5 kertaa
- 6–7 kertaa
- Enemmän kuin 7 kertaa
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

30. Kuinka usein kohtaus toistui keskimäärin vuodessa **11–20-vuotiaana**?

- 0–1 kertaa
- 2–3 kertaa
- 4–5 kertaa
- 6–7 kertaa
- Enemmän kuin 7 kertaa
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

31. Kuinka usein kohtaus toistui keskimäärin vuodessa **21–30-vuotiaana**?

- 0–1 kertaa
- 2–3 kertaa
- 4–5 kertaa
- 6–7 kertaa
- Enemmän kuin 7 kertaa
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

32. Kuinka usein kohtaaus toistui keskimäärin vuodessa **31–40-vuotiaana**?

- 0–1 kertaa
- 2–3 kertaa
- 4–5 kertaa
- 6–7 kertaa
- Enemmän kuin 7 kertaa
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

33. Kuinka usein kohtaaus toistui keskimäärin vuodessa **41–60-vuotiaana**?

- 0–1 kertaa
- 2–3 kertaa
- 4–5 kertaa
- 6–7 kertaa
- Enemmän kuin 7 kertaa
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

34. Kuinka usein kohtaaus toistui keskimäärin vuodessa **yli 60-vuotiaana**?

- 0–1 kertaa
- 2–3 kertaa
- 4–5 kertaa
- 6–7 kertaa
- Enemmän kuin 7 kertaa
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

35. Mihin kellonaikaan kohtauksen ensimmäiset oireet keskimäärin alkavat?

- Klo 7.00–11.00
- Klo 11.00–15.00
- Klo 15.00–19.00
- Klo 19.00–23.00
- Yöllä, mahdollinen tarkennus _____
- Kellonaika vaihtelee

36. Kuinka pitkään silmä oli kohtauksen alettua kipeä **0–10-vuotiaana**?

- Alle 24 tuntia
- 24 tuntia
- 2 vuorokautta
- 3 vuorokautta
- 4 vuorokautta
- Pidempään kuin 4 vuorokautta
- Silmä ei ollut kipeä kohtauksen aikana
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

37. Kuinka pitkään silmä oli kohtauksen alettua kipeä **11–20-vuotiaana**?

- Alle 24 tuntia
- 24 tuntia
- 2 vuorokautta
- 3 vuorokautta
- 4 vuorokautta
- Pidempään kuin 4 vuorokautta
- Silmä ei ollut kipeä kohtauksen aikana
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

38. Kuinka pitkään silmä oli kohtauksen alettua kipeä **21–30-vuotiaana**?

- Alle 24 tuntia
- 24 tuntia
- 2 vuorokautta
- 3 vuorokautta
- 4 vuorokautta
- Pidempään kuin 4 vuorokautta
- Silmä ei ollut kipeä kohtauksen aikana
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

39. Kuinka pitkään silmä oli kohtauksen alettua kipeä **31–40-vuotiaana**?

- Alle 24 tuntia
- 24 tuntia
- 2 vuorokautta
- 3 vuorokautta
- 4 vuorokautta
- Pidempään kuin 4 vuorokautta
- Silmä ei ollut kipeä kohtauksen aikana
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

40. Kuinka pitkään silmä oli kohtauksen alettua kipeä **41–60-vuotiaana**?

- Alle 24 tuntia
- 24 tuntia
- 2 vuorokautta
- 3 vuorokautta
- 4 vuorokautta
- Pidempään kuin 4 vuorokautta
- Silmä ei ollut kipeä kohtauksen aikana
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

41. Kuinka pitkään silmä oli kohtauksen alettua kipeä **yli 60-vuotiaana**?

- Alle 24 tuntia
- 24 tuntia
- 2 vuorokautta
- 3 vuorokautta
- 4 vuorokautta
- Pidempään kuin 4 vuorokautta
- Silmä ei ollut kipeä kohtauksen aikana
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä
- En ole vielä tämän ikäinen

42. Asteikolla 1–10, kuinka kipeä silmä oli mielestänne kohtauksen aikana **0–10-vuotiaana**?

- 1 = ei lainkaan kipua
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 = sietämätön kipu
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

43. Asteikolla 1–10, kuinka kipeä silmä oli mielestänne kohtauksen aikana **11–20-vuotiaana**?

- 1 = ei lainkaan kipua
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 = sietämätön kipu
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

44. Asteikolla 1–10, kuinka kipeä silmä oli mielestänne kohtauksen aikana **21–30-vuotiaana**?

- 1 = ei lainkaan kipua
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 = sietämätön kipu
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

45. Asteikolla 1–10, kuinka kipeä silmä oli mielestänne kohtauksen aikana **31–40-vuotiaana**?

- 1 = ei lainkaan kipua
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 = sietämätön kipu
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

46. Asteikolla 1–10, kuinka kipeä silmä oli mielestänne kohtauksen aikana **41–60-vuotiaana**?

- 1 = ei lainkaan kipua
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 = sietämätön kipu
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

47. Asteikolla 1–10, kuinka kipeä silmä oli mielestänne kohtauksen aikana **yli 60-vuotiaana**?

- 1 = ei lainkaan kipua
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 = sietämätön kipu
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

48. Kuinka kauan näköonne oli sumea kohtauksen aikana/jälkeen **0–10-vuotiaana?**

- alle 24 tuntia
- 1–3 vuorokautta
- 4–7 vuorokautta
- 1–2 viikkoa
- 3–4 viikkoa
- 1–2 kuukautta
- Enemmän kuin 2 kuukautta
- Näkö ei sumene kohtauksen aikana tai sen jälkeen
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

49. Kuinka kauan näköonne oli sumea kohtauksen aikana/jälkeen **11–20-vuotiaana?**

- alle 24 tuntia
- 1–3 vuorokautta
- 4–7 vuorokautta
- 1–2 viikkoa
- 3–4 viikkoa
- 1–2 kuukautta
- Enemmän kuin 2 kuukautta
- Näkö ei sumene kohtauksen aikana tai sen jälkeen
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

50. Kuinka kauan näköonne oli sumea kohtauksen aikana/jälkeen **21–30-vuotiaana?**

- alle 24 tuntia
- 1–3 vuorokautta
- 4–7 vuorokautta
- 1–2 viikkoa
- 3–4 viikkoa
- 1–2 kuukautta
- Enemmän kuin 2 kuukautta
- Näkö ei sumene kohtauksen aikana tai sen jälkeen
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

51. Kuinka kauan näköonne oli sumea kohtauksen aikana/jälkeen **31–40-vuotiaana**?

- alle 24 tuntia
- 1–3 vuorokautta
- 4–7 vuorokautta
- 1–2 viikkoa
- 3–4 viikkoa
- 1–2 kuukautta
- Enemmän kuin 2 kuukautta
- Näkö ei sumene kohtauksen aikana tai sen jälkeen
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

52. Kuinka kauan näköonne oli sumea kohtauksen aikana/jälkeen **41–60-vuotiaana**?

- alle 24 tuntia
- 1–3 vuorokautta
- 4–7 vuorokautta
- 1–2 viikkoa
- 3–4 viikkoa
- 1–2 kuukautta
- Enemmän kuin 2 kuukautta
- Näkö ei sumene kohtauksen aikana tai sen jälkeen
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

53. Kuinka kauan näköonne oli sumea kohtauksen aikana/jälkeen **yli 60-vuotiaana**?

- alle 24 tuntia
- 1–3 vuorokautta
- 4–7 vuorokautta
- 1–2 viikkoa
- 3–4 viikkoa
- 1–2 kuukautta
- Enemmän kuin 2 kuukautta
- Näkö ei sumene kohtauksen aikana tai sen jälkeen
- Minulla ei ollut kohtauksia tässä iässä

54. Onko silmää yleisesti ottaen helpompi pitää auki vai kiinni kohtausten aikana?

- Auki
- Kiinni
- Ei merkitystä

55. Onko kohtausten aikana valoarkuutta?

- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

56. Oletteko joskus kokeneet kohtausten aikana seuraavia oireita. Rastittakaa, ja tarvittaessa voitte kirjoittaa tarkennusta tai lisätietoa viivalle.

- Silmän punoitusta _____
- Silmäkipua _____
- Silmän kutinaa _____
- Silmän rähmintää _____
- Poltetta silmässä _____
- Roskantunnetta silmässä _____
- Silmän vuotamista / vetistelyä _____
- Silmäluomen turvotusta _____
- Silmä särkyä / vedon tunnetta silmässä _____
- Näön alenemaa _____
- Häikäistymistä _____
- Valon siroamista silmässä _____
- Kaksoiskuvia _____
- Varjokuvia _____
- Päänsärkyä _____
- Särkyä muualla elimistössä _____
- Ihottumaa _____
- Nivelkipua _____
- Kuumetta _____
- Muuta _____

57. Vaikuttaako jokin ympäristötekijä mielestänne kohtausten alkamiseen?

- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

58. Jos vastasitte kyllä, niin mikä/mitkä? Muuten voitte siirtyä kysymykseen 59.

- Kylmyys
- Kuumuus
- Viima
- Stressi
 - Stressitilanne
 - Stressin helpottaessa
- Hengitystieinfektio
- Kuume
- Muu infektio, esim. huuliherpes _____
- Muu tekijä _____

59. Toistuuko kohtaaminen enemmän tiettyinä vuodenaikana?

- Ei
- Kyllä:
 - Talvella
 - Keväällä
 - Kesällä
 - Syksyllä

Miettikää seuraavaksi viimeisintä kohtaustanne.

60. Mihin kellonaikaan kohtausten ensimmäiset oireet alkoivat?

- Klo 7.00–11.00
- Klo 11.00–15.00
- Klo 15.00–19.00
- Klo 19.00–23.00
- Yöllä, mahdollinen tarkennus _____

61. Kuinka pitkään silmä oli kohtauksen alettua kipeä?

- Alle 24 tuntia
- 24 tuntia
- 2 vuorokautta
- 3 vuorokautta
- 4 vuorokautta
- Pidempään kuin 4 vuorokautta
- Silmä ei ollut kipeä kohtauksen aikana

62. Kuinka kipeä silmä oli viimeisimmän kohtauksen aikana. Vastatkaa numeroilla 1–10. (1=ei lainkaan kipeä, 10=sietämättömän kipeä)?

- Ensimmäiset 12 tuntia _____
- Seuraavat 12 tuntia _____
- Toinen vuorokausi _____
- Kolmas vuorokausi _____
- Neljäs vuorokausi _____
- Viides vuorokausi _____
- Kuudes vuorokausi _____
- Seitsemäs vuorokausi _____

63. Kuinka kauan näköonne oli sumea kohtauksen aikana/jälkeen?

- alle 24 tuntia
- 1–3 vuorokautta
- 4–7 vuorokautta
- 1–2 viikkoa
- 3–4 viikkoa
- 1–2 kuukautta
- Enemmän kuin 2 kuukautta
- Näkö on edelleen sumea

64. Oliko silmää helpompi pitää auki vai kiinni kohtauksen aikana?

- Auki
- Kiinni
- Ei merkitystä

65. Oliko kohtausten aikana valoarkuutta?

- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

66. Koittekko kohtausten aikana seuraavia oireita?

- Silmän punoitusta _____
- Silmäkipua _____
- Silmän kutinaa _____
- Silmän rähtintää _____
- Poltetta silmässä _____
- Roskantunnetta silmässä _____
- Silmän vuotamista / vetistelyä _____
- Silmäluomen turvotusta _____
- Silmä särkyä / vedon tunnetta silmässä _____
- Näön alenemaa _____
- Häikäistymistä _____
- Valon siroamista silmässä _____
- Kaksoiskuvia _____
- Varjokuvia _____
- Päänsärkyä _____
- Särkyä muualla elimistössä _____
- Ihottumaa _____
- Nivelkipua _____
- Kuumetta _____
- Muuta _____

67. Vaikuttiko jokin ympäristötekijä mielestänne kohtausten alkamiseen?

- En osaa sanoa
- Ei
- Kyllä

68. Jos vastasitte kyllä, niin mikä/mitkä? Muuten voitte siirtyä kysymykseen 69.

- Kylmyys
- Kuumuus
- Viima
- Stressi
 - Stressitilanne
 - Stressin helpottaessa
- Hengitystieinfektio
- Kuume
- Muu infektio, esim. huuliherpes _____
- Muu tekijä _____

69. Mitä lääkkeitä käytitte kohtauksen aikana?

- a. Lääkkeen nimi: _____
Annos (montako tippaa / tablettia päivässä): _____
Kuinka monta päivää keskimäärin käytätte lääkettä? _____
- b. Lääkkeen nimi: _____
Annos (montako tippaa / tablettia päivässä): _____
Kuinka monta päivää keskimäärin käytätte lääkettä? _____

70. Kuinka paljon tauti on vaikuttanut elämänlaatuunne. Vastatkaa numeroilla 1–10. (1=ei lainkaan vaikutusta elämänlaatuun, 10= jatkuva elämänlaatua heikentävä vaikutus)?

Kiitos vastauksistanne!